

الإتجاهات الإسلامية في أدب الأطفال عند كامل الكيلاني

ISLAMIC TRENDS IN CHILDREN'S LITERATURE ACCORDING TO KAMEL AL-KILANI

*Mr. Abbas Ali Raza

**Dr. Hafiz Faiz Rasool

***Muhammad Abdul Rehman

ABSTRACT

Writers and critics differed about the real beginnings of children's literature, so there is an opinion that it is ancient from the feet of man on earth and linked its appearance to the stories that were told in the past by mothers and grandmothers to their children, those stories that were mostly stemming from ancient myths and legends, but they were full of wisdom. Encouraging goodness, for example, Ismail Abdel-Fattah, believes that children's literature was found with the existence of morals, as mothers used to tell their children bedtime stories, and calm their beds with melodies and beautiful words, so it was wonderful literature, but it is not written. And this situation continued until this literature was known at the end of the last century. - Children's literature existed in the past, but it was oral, unwritten literature, delivered to young children in the form of stories and bedtime incidents by mothers. Perhaps it is older than other literary genres because it coincides with the emergence of language itself and its association with forms of expression of human life, and simple expression is the one that represents innate life, and depicts human affection, the affection of things and parenting towards the child in a clear expression. Kamel Al-Kilani is considered the legitimate father of children's literature in the Arabic language, and the leader of the school of writers for young people in the Arabic language as a whole. He wrote about a thousand stories and dramas for children, whether translated, quoted or authored, and he wrote dozens of tracks, poems, songs and chants that fall with children from their infancy until they reach the age of youth. He wrote many stories and plays, in addition to pieces and poems for children.

*Ph.D. Scholar, Department of Islamic Studies, Lahore Garrison University.

**Assistant Professor, Dept. of Arabic & Islamic Studies, University of Mianwali.

***Lecturer Arabic, Department of Arabic & Islamic Studies, University of Mianwali.

Keywords: Kamel Al-Kilani, children's literature, Islamic ideas.

إختلف الأدباء والنقاد حول البدايات الحقيقية لأدب الأطفال ، فهناك من رأي أنه قديم من قدم الإنسان على وجه الأرض وربط ظهوره بالقصص التي كانت تحكى في القديم من قبل الأمهات والجندات لأطفالهن، تلك القصص التي كانت نابعة أغلبها من الخرافات والاساطير القديمة ، الا أنها كانت مليئة بالحكمة والحث على الخير فإسماعيل عبد الفتاح^١ مثلا ، يرى أن أدب الأطفال وجد مع وجود الخلق، حيث كانت الأمهات تحكى لاطفالها حوادث ما قبل النوم ، وتهمد سرائرهم بالأنغام والكلمات الجميلة ، فكان أدبا رائعا ولكنه غير مدون .

واستمر الحال هكذا حتى عرف هذا الأدب في أواخر القرن الماضي. - فأدب الأطفال كان موجودا في القديم الا أنه كان أدبا شفويا غير مدون، يلقي على مسامع الصغار في شكل قصص وحوادث ما قبل النوم من قبل الأمهات- ولعله اقدم من الأجناس الأدبية الأخرى لأنه يواكب ظهور اللغة ذاتها وارتباطها بصور التعبير عن الحياة الأنسانية ، والتعبير البسيط هو الذي يمثل الحياة الفطرية ، ويصور العاطفة الأنسانية ، عاطفة الامور والابوة نحو الطفل بتعبير واضح^٢.

لقد إرتبط ظهور أدب الأطفال بظهور اللغة ، لأنه يعتبر شكلا من اشكال التعبير ، وهذا التعبير لا يكون إلا عن طريق اللغة التي يعبر بها الأنسان عن حياته اليومية حين يتسامر مع أولاده عن طريق تلك العبارات والجمل التي تحمل في ثناياها روح القصص والحكايات التي كان الآباء يلقونها على مسامع أولادهم، فاعتبرت بذلك من البدايات الأولى لظهور أدب الأطفال -وهناك من يرى أن ظهوره الفعلي كان في النصف الثاني من القرن السابع عشر مع الشاعر الفرنسي فونتين بصدر كتابه حكايات خرافية ، ثم تبعه شارل بيرو مع صدور كتابه الأول (أقاصيص وخرافات الزمن الماضي مع عبر أو حكايات الأوزة الأم) الذي اعتُبر التاريخ الفعلي لميلاد أدب الأطفال المكتوب لأنه ضم قصصا خيالية للأطفال مثل: (سندريلا والقبعة الحمراء والجميلة النائمة في الغابة) -^٣

فكانت الدول الأوروبية وخاصة فرنسا هي التي نالت شرف الريادة في الكتابة للأطفال ، وقد اعتمدت على الحكايات الخرافية في كتاباتها ، ثم توالى الكتاب في أدب الأطفال في جميع أنحاء العالم ، وبدات ترتبط بالواقعية ، حيث بدات تمس واقع الأطفال الذي يعيشونه ، واصبح الكتاب يعايشون حياة الأطفال ويكتبون عنها بدلا من اقحامهم في عالم الكبار المليء بالرموزو الألفاظ الغامضة-

وتعتبر عديد من الحكايات التي ظهرت في أوروبا مشتركة البانجا تترا وحكايات أيسوب، وقد أقر لا فونتين في مقدمة الجزء الثاني من كتابه للحكايات الخرافية بجذور هندية لخرافات: هذا هو الكتاب الثاني من الخرافات التي اقدمها للجمهور، وعلى أن اقر بأن القسم الأكبر منها مستوحى من بيدبا الحكيم الهندي - فأدب الأطفال الأوروبي يملك جذورا اغريقية تعود الى الحكايات اللهندية التي استقى منها الأدباء الأوروبيون والفرنسيون خاصة حكاياتهم، وخاصة عند توظيفهم للخرافات والاساطير، التي تضم في ثنائياها العديد من الامور المشتركة مع القصص الهندية -^٥

تطور أدب الأطفال في العالم العربي:

لقد أرخ بعض الدراسين العرب لدخول أدب الأطفال الى الوطن العربي، وأكدوا أن عمره لا يزيد عن قرن ونصف القرن من الزمان، زمن هؤلاء الدراسين نجد احمد زلط الذي يذهب الى أن هذا الأدب، في تنظيره وابداعه في أدبنا العربي لا يزيد عمره في تاريخ الأدب عن قرن ونصف القرن من الزمان، وقد جاء سببا ونتيجة لعلميه التبادل والأبصال الثقافيين مع الأدب الغربي الحديث.^٦

كان لإحتكاك العرب بالغرب، والترجمات التي قاموا بها دور فعال في ظهور هذا الأدب عندنا، فقد قرؤوا لهم وترجموا عنهم وكتبوا على منوالهم فبدأوا واضحا تاثرهم بهم، ومثال ذلك ادخال الاساطير على حكايات الأطفال، وادخال الرموز الاغريقية القديمة أيضا فقد، امتدنا أدبيات القرن الماضي، والاطروحات الاكاديمية والتربوية وعشرات المؤلفات المعاصرة بتوثيق تاريخي لنشأة أدب الطفولة العربي بتاثير لا فونتين من فرنسا، والاخوان جريم من ألمانيا، وغيرهما، وكانت أدبيات الغرب قد نقلت عن المشرق والاعريق والحكايات الأنسانية الموروثة - غير أن هذا التاثر بالغرب لم يمنع أدباء العرب من وضع لمساتهم على الكتابة للأطفال، وكان معظم هؤلاء الأدباء والكتاب من مصر، لأنها من الدول العربية التي اهتمت بالأطفال وبميولاتهم- فمع نهضة مصر الحديثة في عصر محمد علي، كان لأدب الأطفال نصيب من الازهار والتطور- فهذه الرحلات العلمية التي قدمتها مصر لأدبائها فتحت امامهم نافذة كبيرة للاكتشاف والاطلاع على المصادر الأوروبية التي ساعدت في اتساع افكارهم في هذا المجال -^٧

❖ ومن الأدباء المصريين الذين إعتبروا رواد الأدب للأطفال و زعيمهم في العالم العربي هو:

كامل الكيلاني :

يعتبر كامل الكيلاني ، الأب الشرعي لأدب الأطفال في اللغة العربية ، وزعيم مدرسة الكاتبين للناشئة في اللغة العربية كلها - فهو أول من ارسى دعائم هذا الأدب وفتح به طريقا جديدا امام الأطفال من خلال كتاباته التي استطاع من خلالها اختراق عالم الطفل والتواصل معه -

فقد كتب نحو الف قصة ومسرحية للأطفال ما بين مترجمة أو مقتبسة أو مؤلفة ، وكتب عشرات المقطوعات والقصائد الشعرية والأغنيات والأناشيد التي تندرج مع الأطفال من بداية عهدهم إلى بلوغهم سن الشباب ^٨ -

كتب العديد من القصص والمسرحيات ، اضافة الى المقطوعات والقصائد الشعرية للأطفال ، وقد قسم كامل الكيلاني ، قصصه الى اربع مراحل عمرية هي :

١ . مرحلة الرياض الأطفال

٢ . مرحلة الطفولة المتوسطة

٣ . مرحلة الطفولة المتأخرة

٤ . مرحلة الثانوية

الطفل يتعلم من الكثير والمعلم أحد منهم ، ، ثم أدباء القوم الذين ، يمدون الأمهات والمعلمين في توفير المواد مما يملكون أن يترىوا الأطفال بطريقة رائعة وسهلة ، يعد كامل الكيلاني رائد أدب الطفل في العالم العربي الحديث - حاول الكيلاني تنمية لغة أطفال شعبه وتربيتهم بقصصه الرائعة ، وتعلمهم الخلق النبيلة بها -ومن السلاسل الشهيرة التي أصدرها للأطفال: قصص رياض الأطفال، حكايات الأطفال، قصص فكاوية، قصص من ألف ليلة وليلة، قصص هندية، قصص علمية، قصص شكسبير، قصص عربية، أشهر القصص، أساطير العالم، من حياة الرسول.. وغيرها^٩.

عُرف الكيلاني بأسلوبه القصصي السهل البسيط والأخاذ الممتع في نفس الوقت، والذي مزج فيه بين التسلية والفائدة. كما وصفت لغته بالسليمة والرشيقة، فكانت جملة قصيرة، وألفاظه مكررة، وكان يدأب على شرح الصعبة منها. كما حرص على ربط محتوى قصصه بالصور المعبرة الموضحة-

في عام ١٩٢٧ وجه اهتمامه إلى فن أدب الأطفال ودأب على تحقيق الفكرة التي آمن بها وهي إنشاء مكتبة الأطفال. فأصدر قصته الأولى للأطفال "السندباد البحري" ثم أتبعها بفيض من مؤلفاته في نفس

المجال. كان يرى أن حوار قصص الأطفال يجب أن يكون باللغة الفصحى كما كان حريصاً على الجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال، واستخدم مصادر قصصه من الأساطير والأدب العالمي والأدب الشعبي. كما كانت له كتاباته الشعرية التي كان يقدم بها قصصه، أو ينهيها بها. كذلك كتب بعض القصائد التي هدفها تغذية الطفل بالصفات الحميدة، وتهذيب سلوكه بصورة غير مباشرة دون الظهور بمظهر وعظي أو خطابي.^{١٠}

هو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة وهو أول مؤسس لمكتبة الأطفال في مصر. ألف وترجم ٢٥٠ قصة للأطفال منها: "مصباح علاء الدين" و"روبسون كروزو" و"حي بن يقظان" و"نوادير جحا" و"شهرزاد" و"ألف ليلة" وغيرها كثير.

ترجمت قصصه إلى اللغات الصينية والروسية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية^{١١}

والقصص المشهور التي كتبها كامل كيلاني في هذا المجال :

١- الغراب الطائر:

تكبر الإشاعات والأساطير بين الناس وتختلط بالحقائق بعد انتقالها بين الألسن، وفي هذه القصة يبين لنا كامل كيلاني كيف تحدث هذه العملية في حياة الناس وذلك بأسلوب شيق وممتع يناسب الأطفال

٢- أبو الحسن :

تحكي هذه القصة عن أبي الحسن الذي ورث عن أبيه مالا كثيراً، وقد قسمه إلى نصفين، نصف لأصدقائه وقد أنفقهم سريعاً، فهجرته صحبتته حين خُيل إليهم أنه أصبح فقيراً، أما النصف الآخر فنصحته أمه أن يحافظ عليه من أصدقاء السوء، فتعلم من الدرس السابق ألا يصاحب أحداً أكثر من يوم، وفي يوم من الأيام كان أبو الحسن ينتظر أحداً يسامره يوماً كما قرر، فإذا الخليفة هارون الرشيد يأتي متخفياً في زي تاجر، فيخبره أبو الحسن أنه على استعداد لصداقته ليوم واحد فقط، ولما سأله الخليفة عن سبب ذلك السلوك العجيب أخبره بقصته، وبأمنيته أن يصبح خليفة ولو ليوم لينتقم من أصدقاء السوء، فيحقق له هارون الرشيد أمنيته دون أن يدري، ليستيقظ ويجد نفسه في قصر الخلافة، وهنا تبدأ أحداث القصة المثيرة.

٣- أبو خربوش

هي قصة تحكي اهتمام سلطان القروذ أبو خربوش بالعلم والتعليم في مجتمع القروذ.

٤- أسرارُ عمّارُ:

قصه تحكيها شهرزاد لصديقاتها عن معرفة عمار للغة الحيوانات والطيور.

٥- أخلامُ بسبسة:

تحكي هذه القصة عن القطة «بسبسة» ومغامراتها في صيد فرائسها.

٦- أبو صيرٍ وأبو قيرٍ

قصة أبي صير وأبي قير: كان أحدهما حلاقًا والآخر صباغًا وقد تعاهدا على الوفاء، فخان أبو صير صديقه ولكن أخلاق أبي قير أنجته من الخيانة

٧- أرنبٌ في القمرِ

هي إحدى الأساطير الهندية التي تحكي قصة الأرنب الوفي والمخلص «أبو نهبان»، وكيف أنه كوفيء خيرًا لحرصه على مساعدة المساكين والمعوزين، بتخليد ذكره وجعله رمزًا للصدق والوفاء

٨- ابن جبير في مصر والحجاز:

يتناول كيلاني في هذا العمل أحد أعظم الرحالة المسلمين، وهو ابن جبير، تلك الشخصية التي جابت أسقاعًا كثيرةً من أرجاء البسيطة، وقدمت لنا فوائد جلييلة في علم الجغرافيا، وأدب الرحلات. وقد

قدم كيلاني هذه الشخصية بأسلوب عبقرى شائق، ينسجم مع خيال الأطفال، ويتناغم مع مداركهم العقلية.

٩- أضواء من المولد السعيد: من حياة الرسول :

عبر سبع وثلاثين حلقة مختلفة؛ يأخذنا رائد أدب الطفل «كامل كيلاني» في رحلة شائقة للتعرف على السيرة النبوية العطرة، بتسلسل زمني وبأسلوب قصصي فريد، تأتي على لسان الأصدقاء الثلاثة: «سعيد» و«صلاح» و«رشاد»، في حوار ممتع. يجتمع سعيد وصلاح ورشاد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويتبادلون أطراف الحديث حول تلك الذكرى العطرة، وكما اعتاد سعيد وصلاح على أن يجود عليهما صديقهما رشاد بلطائف من ذكرياته، وبدائع من توجهاته، وطرائف مما يحفظ؛ كانا ينتظران منه حديثاً خاصاً بمناسبة مولد نبي الإسلام محمد، فبدأ رشاد يقص عليهما مما يحفظ من السيرة النبوية. وفي استعراض سريع، تجول رشاد في رحاب السيرة بداية من مولد النبي الكريم حتى وفاته، مبيناً جوانب العظمة في رسالته إجمالاً، على وعدٍ بإكمال حلقات السيرة بشيء من التفصيل في الحلقات القادمة

١٠- أين عصر الظلام ومطلع الفجر: من حياة الرسول :

عبر سبع وثلاثين حلقة مختلفة؛ يأخذنا رائد أدب الطفل «كامل كيلاني» في رحلة شائقة للتعرف على السيرة النبوية العطرة، بتسلسل زمني وبأسلوب قصصي فريد، تأتي على لسان الأصدقاء الثلاثة: «سعيد» و«صلاح» و«رشاد»، في حوار ممتع.

بعد أن أنهى «سعيد» امتحانات نصف العام بمصر، ذهب كعادته كل عام لقضاء إجازة نصف العام مع صديقه «صلاح» بفلسطين، واجتمعا حول مذكرات كتبتها زميلهما «رشاد» يصف فيها حال العرب قبل مجيء الإسلام، وكيف كانوا يعيشون بعقائد فاسدة، وكيف دبّت الخلافات بينهم على إثر ذلك، ثم يصف ظهور النبي محمد فيهم، ودعوته بسرية وسط قومه، ومراسلته أهل المدينة حتى أذن الله له بالهجرة إليها. وهنا تنتهي هذه الحلقة من مذكرات «رشاد» على وعدٍ منه باستكمال الحكى حول الهجرة بشيء من التفصيل في الحلقة القادمة.

١١ - هِجْرَةُ الصَّحَابَةِ : إِسْلَامُ عُمَرَ : مِنْ حَيَاةِ الرَّسُولِ :

عبر سبْعٍ وثلاثينَ حَلْفَةً مَخْتَلِفَةً؛ يأخذنا رائدُ أدبِ الطِّفْلِ «كامل كيلاني» في رحلةٍ شائقةٍ للتعرفِ على السَّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ العَطْرَةَ، بتسلسلٍ زمنيٍّ وبأسلوبٍ قصصيٍّ فريدٍ، تأتي على لسانِ الأصدقاءِ الثلاثة: «سعيدٍ» و«صلاحٍ» و«رشادٍ»، في حوارٍ مُمتعٍ.

عادَ «رشادٌ» إلى صديقَيْهِ، وفاءً بموعدهِ الذي قطعَهُ معَهُمَا مِنْ قَبْلِ، وبدأ حديثَهُ بتوضيحِ تفاصيلِ عَدَدِ الهِجْرَاتِ فِي السَّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، وكيفَ أَنهَمَا هَجَرْتَانِ إِذَا أوجَزْنَا القولَ، أو ثَلَاثٌ إِذَا تَوَخَّيْنَا الدِّقَّةَ؛ بدايةً بهِجْرَتِي الصَّحَابَةِ إِلَى الحَبَشَةِ وَسَبَبِ اخْتِيَارِهِمْ لَهَا مَوْطِنًا جَدِيدًا، ثُمَّ هِجْرَةِ المَدِينَةِ، ثُمَّ فَصَلَ القولَ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وكيفَ كَانَ قَبْلَ الإِسْلَامِ وكيفَ تَحَوَّلَ بَعْدَهُ.

١٢ - شَدَائِدُ وَأَزْمَاتُ: مِنْ حَيَاةِ الرَّسُولِ

عبر سبْعٍ وثلاثينَ حَلْفَةً مَخْتَلِفَةً؛ يأخذنا رائدُ أدبِ الطِّفْلِ «كامل كيلاني» في رحلةٍ شائقةٍ للتعرفِ على السَّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ العَطْرَةَ، بتسلسلٍ زمنيٍّ وبأسلوبٍ قصصيٍّ فريدٍ، تأتي على لسانِ الأصدقاءِ الثلاثة: «سعيدٍ» و«صلاحٍ» و«رشادٍ»، في حوارٍ مُمتعٍ.

انتهى «رشادٌ» في المرةِ السَّابِقَةِ عِنْدَ قِصَّةِ إِسْلَامِ عُمَرَ، وَمِنْ هُنَا انطَلَقَ فِي اسْتِكْمَالِ مَا بَدَأَهُ؛ فَأَوْضَحَ كيفَ تَحَوَّلَتْ دَعْوَةُ النَّبِيِّ بَعْدَ إِسْلَامِ عُمَرَ مِنْ سِرِّيَّةٍ إِلَى جَهْرِيَّةٍ، وكيفَ كَانَ وَقَعُ صَلَاةِ عُمَرَ فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ فِي وَضَحِ النَّهَارِ، وكيفَ أَبْرَمَ زُعْمَاءُ قُرَيْشٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى إِثْرِ هَذِهِ الصَّدْمَةِ مُعَاهَدَةً عَلَى مُقَاتَلَةِ عَشِيرَةِ النَّبِيِّ، وكيفَ أَوْعَرُوا صُدُورَ وَفُودِ الحَجِيجِ عَلَى النَّبِيِّ، وكيفَ جَاءَتِ البُشْرَى مِنَ المَدِينَةِ عَنْ طَرِيقِ أَنْصَارٍ جُدُدٍ بَعَثَهُمُ اللهُ لِلنَّبِيِّ هُنَاكَ، فَأَتَا حُوا لَهُ مَيْدَانًا جَدِيدًا لِلنَّصْرِ-^{١٢}

١٣ - "أم السند" و"أم الهند":

خُطَّافَانِ صَدِيقَتَانِ، تَشَاجَرَتَا عَلَى مَخْزَنِ غَلَالِ قَدِيمِ مَهْجُورٍ، حَيْثُ ادَّعَتِ أُمُ الهِنْدِ أَنَّهُ مَلِكٌ لَهَا، فِي حِينِ قَالَتْ أُمُ السَّنْدِ أَنَّ ابْنَةَ عَمِّهَا «زَوَّارَةَ الهِنْدِ» وَهَبَتْ لَهَا هَذَا العِشْقَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فِي رَحْلَتِهَا الأَخِيرَةِ. فإلى أَيْنَ سَتَسِيرُ الأُمُورُ بَيْنَهُمَا؟ وَمَتَى سَتَنْتَهِي هَذِهِ الخِصُومَةُ؟.

وكذلك له أعمال أدبية في مجالات أخرى غير أدب الطفل منها كتاب في أدب الرحلات عنوانه "مذكرات الأقطار الشقيقة"، سجل فيه انطباعاته عن رحلاته في كل من فلسطين ولبنان وسوريا كما قدم كتباً أخرى منها: "نظرات في تاريخ الإسلام"، "ملوك الطوائف"، "مصارع الخلفاء"، "مصارع الأعيان" -^{١٣}

و أقول في الأخير:

١. أرخ بعض الدراسين العرب لدخول أدب الأطفال الى الوطن العربي ، وأكدوا أن عمره لا يزيد عن قرن ونصف القرن من الزمان.
٢. يعتبر كامل الكيلاني؛ الأب الشرعي لأدب الأطفال في اللغة العربية.
٣. وزعيم مدرسة الكاتين للناشئة في اللغة العربية كلها.
٤. فهو أول من ارسى دعائم هذا الأدب وفتح به طريقاً جديداً امام الأطفال من خلال كتاباته التي استطاع من خلالها اختراق عالم الطفل والتواصل معه .
٥. فقد كتب نحو الف قصة ومسرحية للأطفال ما بين مترجمة أو مقتبسة أو مؤلفة.
٦. قد كتب عشرات المقطوعات والقصائد الشعرية والأغنيات والأناشيد التي تندرج مع الأطفال من بداية عهدهم إلى بلوغهم سن الشباب.
٧. كتب العديد من القصص والمسرحيات .
٨. وكذلك المقطوعات والقصائد الشعرية للأطفال.
٩. قد قسم كامل الكيلاني ، قصصه الى اربع مراحل عمرية.

الحواشي والحوالة

^١د إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ولد في سنة ١٩٥٤م في الشرقية ، و كان رئيس قسم الاعلام التربوي بوزارة الصحة بالامارات أدب الأطفال، إسماعيل عبد الفتاح: أدب الأطفال في العالم المعاصر، (قاهرة:مكتبة الدار العربية للكتاب، ٢٠٠٠ع)، ص، ١١.

^٢محمد حسن بريغش: أدب الأطفال اهدافه، وسماته (دمشق: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع) ص٤٧

^٣احمد زلط: القضايا المعاصرة لأدب الأطفال ، (قاهره: دار الكتب المصرية، ٢٠٠٩ع)، ص ١٤١.

^٤التنتر (بالسنسكريتية: तन्त्र) هي فلسفة دينية وفقاً لوالتي شاكتي حيث عادة يعبد الإله الرئيسي.

^٥هو عبد يوناني عاش في اليونان القديمة بين عامي ٤٢٠ و ٥٤٠ قبل الميلاد.

^٦محمد حسن إسماعيل، المرجع في أدب الأطفال ، (قاهرة: دار الفكر العربي، ٢٠١١ع) ط٣، ص ٤٣.

- ^٧ محمد علي باشا المسعود بن إبراهيم آغا قوللي الألباني هو مؤسس الأسرة العلوية وحاكم مصر ما بين عامي ١٨٠٥ إلى ١٨٤٨، ويشيع وصفه بأنه "مؤسس مصر الحديثة".
- ^٨ كامل كيلاني رائد أدب الأطفال نسخة محفوظة ١٤ أغسطس ٢٠١٥ على موقع واي باك مشين، ص٣٩.
- ^٩ عبد الرحمن محمد بدوي؛ كامل كيلاني وسيرته الذاتية، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩ء) ص٥٤.
- ^{١٠} كامل كيلاني رائد أدب الأطفال نسخة محفوظة ١٤ أغسطس ٢٠١٥ على موقع واي باك مشين، ص٣٤.
- ^{١١} طارق البكري: كامل الكيلاني رائد لأدب الطفل العربي، ٤٤www.Syrianstory.com
- ^{١٢} كامل الكيلاني: أعلام وشخصيات مصرية: نسخة محفوظة ١٠ أكتوبر ٢٠١٠ على موقع واي باك مشين، ص١٣.
- ^{١٣} أحمد زلظ: القضايا المعاصرة لأدب الأطفال، (قاهرة: دار الكتب المصرية، ٢٠٠٩ء)، ص١٤٤.